

Назарова Лайло Гелдимуродовна

Криминология тадқиқот институти етакчи илмий ходими

АЁЛЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ ВА КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.

Аннотация: Мазкур мақолада сўнги йилларда аёллар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг криминологик тавсифи ва статистик таҳлили ёритилган. Шунингдек, бундай жиноятларни келтириб чиқараётган сабаблар ҳамда уларга имкон берган ижтимоий, иқтисодий ва психологик шарт-шароитлар таҳлил қилинган. Мақолада аёллар жиноятчилигининг ўзига хос хусусиятлари, унинг жамият ривожига таъсири ва профилактика чоралари ҳақида илмий хулосалар баён этилган.

Калит сўзлар: аёллар жиноятчилиги, жиноят кодекси, жазо, ижтимоий таҳлил, статистика, профилактика.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек:

“Биз «Адолат — қонун устуворлигида» деган тамойил асосида жамиятимизда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига муросасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган ишларимизни жадал давом эттирамиз.”

Ижтимоий салбий ҳодисалардан бири бўлган жиноятчилик — жамият тараққиёти ва давлат равнақига жиддий тўсиқ бўлиб, фуқароларда қўрқув ва беқарорлик ҳиссини уйғотади. Шунинг учун умумий жиноятчилик, айниқса, **аёллар жиноятчилиги** билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш бугунги кунда муҳим аҳамият касб этади. Тарихий тажриба шуни кўрсатадики, ҳар бир давлат янги ижтимоий сифат босқичига ўтар экан, афсуски, бу жараён коррупция ва жиноятчилик каби салбий ҳодисалар билан ҳамроҳ бўлади.

Аёллар жиноятчилиги — умумий жиноятчиликнинг ажралмас қисми сифатида ўзининг ўзига хос хусусиятларига эга. Республика аҳолисининг 50,2 фоизини аёллар ташкил этгани ҳолда, сўнги йилларда улар томонидан содир этилаётган жиноятлар сони ортиб бормоқда. Бу эса жиноятчиликнинг тузилиши ва динамикасидаги салбий тенденцияларни кўрсатади. Шу боис аёллар жиноятчилигининг ҳолати, сабаблари ва шарт-шароитларини илмий таҳлил этиш орқали унинг олдини олиш бўйича самарали чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш долзарб вазифадир.

Аёллар жиноятчилиги жамиятнинг турли соҳаларига таъсир кўрсатиб, оила, иқтисодиёт ва маънавий ҳаётдаги барқарорликка путур етказди. Умумий жиноятчиликда улуши нисбатан паст бўлса-да, унинг ижтимоий оқибатлари жуда жиддийдир. Аёл жиноятчилиги умумий жиноятчиликнинг ажралмас ва ўзига хос қисми бўлиб, унинг шаклланиши ва ривожланиши жамиятдаги ижтимоий, иқтисодий ҳамда маънавий ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқдир. Криминологик нуқтаи назардан, аёллар жиноятчилиги миқдорий кўрсаткичлар, содир этилган жиноятларнинг моҳияти, амалга ошириш усуллари ва воситалари, жиноят сабаблари ва мотивлари, шунингдек, оилавий ва маиший омиллар таъсири билан тавсифланади.

Аёллар жисмоний жиҳатдан эркакларга нисбатан заиф бўлгани учун зўравонликка асосланган жиноятларни камроқ содир этадилар. Бу ҳолатни миллий анъаналар, тарбия ва ижтимоий меъёрлар билан изоҳлаш мумкин. Шу билан бирга, аёлларда ҳиссий таъсирчанлик ва руҳий таъсир кучли бўлиб, бу баъзан жиноятчилик ҳолатига олиб келиши мумкин. Қонунчиликда ҳам аёлларнинг физиологик ва психоэмоционал ҳолати инобатга олинади.

Аёллар жиноятларининг кўпчилиги шахсий муносабатлар — рашк, ғазаб, ўч олиш, ёлғон, хасад ёки жабрланувчидан кутулиш истаги натижасида содир этилади. Кўп ҳолларда жабрланувчининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари аёлларни жиноят содир этишга туртки беради.

Илмий тадқиқотларда қайд этилганидек, аёллар жиноятчилигининг ўзига хослиги уларнинг шахсий, психологик ва ижтимоий хусусиятлари билан белгиланади. Масалан, М.Н. Голоднюкнинг таъкидлашича, “аёллар жиноятчилиги — бу аёллар томонидан содир этилган жиноятлар мажмуи бўлиб, у умумий жиноятчиликка хос белгилар билан бир қаторда айрим ўзига хос жиҳатларга ҳам эга”.

Шунингдек, А.И. Долгова аёллар жиноятчилигини ижтимоий ва тарихий жиҳатдан ўзгарувчан ҳодиса сифатида таърифлаб, унинг ижтимоий хавф даражаси жамиятдаги иқтисодий ва маънавий муҳит билан боғлиқ эканлигини таъкидлайди.

Бугунги кунда аёлларнинг жиноят содир этишга мойиллиги кўп ҳолларда жамиятдаги ижтимоий ролининг ўзгариши, оилавий масъулиятнинг ортиши, иқтисодий қийинчиликлар ва руҳий босимлар билан изоҳланади. Айниқса, эркакларнинг оилавий мажбуриятдан четланиши ёки моддий қўллаб-қувватловнинг етишмаслиги аёлларни турли ноқонуний йўлларга мурожаат этишга олиб келмоқда.

Криминологик таҳлил шуни кўрсатадики, аёллар жинояти кўп ҳолларда ички руҳий қийинчиликлар, стресс, эҳтиёж ва ижтимоий нохуш муҳит таъсирида содир этилади. Шунинг учун аёллар жиноятчилигини ўрганишда нафақат ҳуқуқий, балки ижтимоий-психологик ёндашув ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Аёллар томонидан содир этилаётган жиноятлар бир қатор ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва психологик омиллар таъсирида юзага келади. Бу омиллар шартли равишда икки гуруҳга бўлинади:

1. **Ижтимоий-иқтисодий сабаблар,**
2. **Шахсий-психологик сабаблар.**

Ижтимоий-иқтисодий сабаблар-Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида аёлларнинг жамият ҳаётидаги иштироки ортиб бормоқда. Бироқ айрим ҳолларда ишсизлик, моддий қийинчиликлар ва оилавий муаммолар уларни ҳуқуқбузарликка ундайди. Даромад манбаи йўқлиги, оилавий ажримлар, ёлғизлик, ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимининг етарли эмаслиги каби омиллар жиноятчиликнинг иқтисодий заминини яратади.

Шунингдек, бозор муносабатларининг ривожланиши шароитида айрим аёллар ноқонуний фаолият — фирибгарлик, ўғрилик, ноқонуний савдо ёки наркотик моддалар билан боғлиқ жиноятларга аралашмоқда. Бу ҳолат кўп ҳолларда яшаш даражаси пастлиги ва иқтисодий тенгсизлик билан изоҳланади.

Шахсий-психологик сабаблар-Аёллар жиноятчилигининг муҳим омили — шахсий ва руҳий омиллардир. Кўпгина ҳолларда жиноят содир этган аёллар стресс, депрессия, руҳий босим ёки шахсий ҳаётдаги муаммолар таъсирида ҳаракат қилган бўлади.

Аёлларнинг ҳиссий таъсирчанлиги, жисмоний заифлик ва ички қийинчиликларга мойиллиги уларни аффект ҳолатида жиноят содир этишга олиб келиши мумкин.

Оилавий муҳитнинг бузилиши, турмуш ўртоғининг хиёнати ёки зўравонлиги, болаларнинг тарбияси билан боғлиқ муаммолар ҳам жиноятчиликнинг шахсий сабабларидан ҳисобланади. Кўп ҳолларда аёллар жиноятга “ижтимоий адолатни тиклаш” ёки “ўзини ҳимоя қилиш” мақсадида қадам кўяди.

Баъзи ҳолларда жиноятнинг сабаби тарбиядаги камчиликлар ва маънавий қийматларга бўлган лоқайдликдир. Маънавият ва оилавий кадрятларнинг заифлашуви аёлларнинг жиноятга мойиллигини оширади. Жиноятчиликнинг ўсишига таъсир этувчи яна бир омил — ижтимоий муҳитдир. Яқин атрофдаги шахслар, дўстлар ёки қўшнилар томонидан салбий таъсир кўрсатилиши, ёмон одатлар, ичкиликбозлик ва ахлоқсиз муҳит аёлларнинг хатти-ҳаракатини бузиши мумкин.

Масалан, айрим тадқиқотларда кўрсатилганидек, жиноят содир этган аёлларнинг катта қисми болалик чоғидан зўравонлик, қашшоқлик ёки оилавий беқарорлик муҳитида ўсган бўлади. Бу эса уларнинг ижтимоий мослашув қобилиятига салбий таъсир кўрсатган.

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, аёллар жиноятчилиги — жамиятдаги ижтимоий, иқтисодий ва маънавий муаммоларнинг ўзига хос ифодасидир. Унинг пайдо бўлиши ва ўсиши кўпинча аёлларнинг турмуш шароити, руҳий ҳолати ва оилавий муносабатлар билан боғлиқ.

Аёллар жиноятчилигини камайтириш учун, аввало, унинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш зарур. Бу жараёнда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, маҳалла институтлари, таълим муассасалари ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга.

Аёлларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларга муносиб меҳнат шароити яратиш, оилавий муҳитни соғломлаштириш ва маънавий тарбияни кучайтириш — жиноятчиликни олдини олишнинг энг самарали йўллари.

Шу билан бирга, жиноят содир этган аёлларга нисбатан жазо қўллашда инсонпарварлик тамойилига амал қилиш, уларни қайта тарбиялаш ва жамиятга мослаштириш механизмларини такомиллаштириш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, аёллар жиноятчилигига қарши курашиш фақат ҳуқуқий эмас, балки ижтимоий, маънавий ва психологик жиҳатдан ҳам чуқур ёндашувни талаб этади. Бу соҳада комплекс чоралар тизимини амалга ошириш орқали жиноятчилик даражасини камайтириш, оила ва жамият барқарорлигини таъминлаш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистонни 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг устивор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси» Фармони. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan

“On a strategy of action for the further development of the Republic of Uzbekistan” dated 07.02.2017 №UP-4947).

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги 565-сон Қарори. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On approval of the provisions on the causes of crimes and the procedure for considering the conditions allowing them to arise” dated №565 of 10.09.2021)

3. Ганиева Г. «Ўзбекистон хотин - қизлари демократик тараққиёт сари». Инсон ҳуқуқлари № 1 (21) 2003. –Б. 140. (Ganiyeva G. "Towards democratic development of women and girls of Uzbekistan". Human rights № 1 (21) 2003. –P. 140). 4. Уголовное Уложение от 22 марта 1903 г., с мотивами извлеченными из объяснительной записки редакционной комиссии. СПб., 1904. С. 765. (Criminal Code of 22 March 1903, with reasons extracted from the explanatory note of the drafting commission. St. Petersburg. 1904. P. 765.)

5. Голоднюк М.Н. Криминологическая характеристика женской преступности: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 1975. – С. 3. (Golodnyuk M.N. The Criminological Characteristics of Women's Criminality: Author's dissertation. Candidate of Law Sciences. M., 1975. – P. 3)

6. Долгова А.И. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – С. 38.(Dolgova A.I. Criminology. 4th ed. revised and enlarged - M., 2016. – P. 38.) 7. Серебрякова В. А. Преступления, совершаемые женщинами. – М., 1973. – С. 21. (Serebryakova V.A. Crimes committed by women. - M., 1973. – P. 21.) 8. Лунеев В. В. Характеристика и причины преступности женщин // Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса: Тр. Инс-та гос-ва и права Российской академии наук / отв. ред. проф. И. Б. Михайловская. – М., 2009. – № 6. – С. 6. (Luneyev V.V. Characteristics and Causes of Women's Crime // Actual Problems of Criminal Law and Criminal Procedure: Proc. Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences/ responsible editor. professor I.B.Mikhaylovskaya.- M., 2009. - №6 – P.6) 9. Пастухова А. М., Тронина Е. А. Женская преступность // Норма. Закон. Законодательство. Право: материалы и тезисы докладов студенческой межвузовской научно-практической конференции (Пермь, 3-4 мая 2007 г.). – Пермь: Изд-во Перм. унта, 2007. – С. 299-300. (Pastukhova A.M., Tronina E.A. Women's criminality // Norma. Law. Law. Law: materials and theses of reports of the student interuniversity scientific-practical conference (Perm, 3-4 May 2007) – P.299-300) 10. Подолук М. Л. Социальное противостояние между ролями и функциями женщин в современном обществе (женская преступность) // Право: теория и практика. – 2010. – № 6-7 (131-132). – С. 37-40. (Podolyuk M.L. Social confrontation between women's roles and functions in modern society (women's criminality) // Law: Theory and Practice. - 2010. – № 6- 7 (131-132). – P. 37-40.) 11. Телегина Е. Г. Женская преступность в контексте девиантного поведения // Проблемы реализации российского законодательства на современном этапе: сборник научных статей адъюнктов, аспирантов, соискателей. Вып. 1. – Саратов: СЮИ МВД России, 2007. – С. 171-181. (Telegina E.G. Women's Crime in the Context of Deviant Behaviour // Problems of Implementing Russian Legislation at the Present Stage: Collection of Scientific Articles by